

I-ША МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

*«Національне та міжнародне право:
історія, сучасність,
перспективи розвитку»*

*до 110-річчя Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського*

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

09-10 ЧЕРВНЯ 2022 РОКУ

м. Вінниця

*Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду
Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права
Національної академії правових наук України»
Сьомий апеляційний адміністративний суд
Господарський суд Вінницької області
Вінницький міський суд Вінницької області
Вінницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр
Міністерства внутрішніх справ України
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у
Вінницькій області
Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової
допомоги
Відділ протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту
кіберполіції Національної поліції України
Старопольська академія прикладних наук у м. Кельце (Республіка Польща)*

I МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

**«НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО: ІСТОРІЯ,
СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»**

до 110-річчя Вінницького державного педагогічного університету

імені Михайла Коцюбинського

(м. Вінниця, 09-10 червня 2022 р.)

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

Вінниця 2022

УДК 34(100)(06)

Н35

Рекомендовано Вченою радою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (протокол №14 від 22.06.2022) та Вченою радою Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» (протокол №6 від 27.06.2022).

Редакційна колегія:

Лазаренко Н. І. – ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України;

Пилипчук В. Г. – директор Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України», академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч наук і техніки України;

Коломієць А. М. – проректор з наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор;

Яременко О. І. – декан факультету права, публічного управління та адміністрування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, кандидат наук з державного управління, доцент, Заслужений юрист України;

Кононенко В. В. – завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор історичних наук, професор;

Мельничук О. Ф. – завідувач кафедри публічно-правових дисциплін Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор юридичних наук, професор;

Кронівець Т. М. – завідувач кафедри фундаментальних і приватно – правових дисциплін Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, кандидат юридичних наук, адвокат, старший партнер АО «СОЛОМОН»;

Ланшин С. А. – заступник декана з наукової роботи факультету права, публічного управління та адміністрування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, кандидат історичних наук, доцент.

Національне та міжнародне право: історія, сучасність, перспективи розвитку. Збірник матеріалів I-ї Міжнародної науково-практичної конференції до 110-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, 09-10 червня 2022 року). Вінниця, 2022. 279 с.

Збірник матеріалів друкується за результатами роботи I-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Національне та міжнародне право: історія, сучасність, перспективи розвитку». У збірнику висвітлено актуальні проблеми національного і міжнародного права в контексті його історії, сучасності, зокрема воєнного стану в Україні, а також перспектив розвитку. Приділено увагу напрямам удосконалення чинного законодавства, функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судового захисту прав людини, а також розвитку окремих інститутів національного і міжнародного права. Видання розраховане на науковців, науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, суддів, адвокатів, правників, усіх, хто цікавиться проблемою забезпечення прав людини.

Матеріали подано в авторській редакції. Редакційна колегія не несе відповідальності за зміст наукових публікацій.

©ВДПУ, 2022

©Колектив авторів, 2022

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1.

Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових
учень. Конституційне право; муніципальне право.

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право; військове право

Смокович М. І. Правосуддя в умовах війни: формат його здійснення.....	6
Корж І.Ф. Національне законодавство в контексті побудови української нації.....	11
Богуцький П.П. Українське право перед екзистенційними викликами сучасності.....	16
Баранов О.А. Чи існують цифрові права людини?.....	20
Батанов О.В. Міжнародні правові стандарти парламентаризму: теорія та практика.....	25
Батанова Н.М. Розвиток законодавства про місцеве самоврядування як стратегічний напрямок правової реформи в Україні.....	31
Ляшенко Р.Д. Значення правової доктрини у процесі нормотворчості та правозастосування.....	35
Дорогих С.О. Основні напрями державної інформаційної політики України в умовах війни.....	39
Черниш Р.Ф. «Інформаційний вірус» як один із елементів інформаційно- психологічної операції.....	45
Дубняк М.В. Цифрова трансформація та Інтернет майбутнього: роль Декларації про майбутнє Інтернету.....	48
Мельник В.І. Правові засади забезпечення функціонування єдиної державної системи цивільного захисту в умовах воєнного стану.....	52
Удод М.В. Безпекові заходи протидії кримінальним та адміністративним правопорушенням з боку органів місцевого самоврядування.....	56
Ковальчук Ю.І. Нормативно-правові засади державної антикорупційної політики.....	59
Кудерська Н.І. Культурна спадщина в Україні: правова охорона під час війни 2014р. – т.ч.....	65
Кудерська І.О. Зарубіжний досвід окремих країн з охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини: правовий аспект.....	70
Охотнікова О.М., Охоцька Р.В. Запровадження штучного інтелекту в юридичному менеджменті: зарубіжний досвід.....	75
Лихоступ С.В. Організація системи автоматизованого використання законодавчих документів на рівні окремих соціальних структур.....	79
Магась – Демидас Ю.І. Правовий статус жінки у Стародавньому Римі..	83
Горбонос В.В. Право дитини на виїзд за кордон та належне забезпечення: окремі аспекти захисту під час дії воєнного стану.....	87
Шикір Д.О. Актуальні питання лібералізації антикорупційного законодавства щодо інституту «Обмеження та заборони», встановлені	

3. Про проголошення незалежності України. Постанова Верховної Ради України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 38, ст.502. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12#Text> <http://www.uazakon.com>

4. Черниш Р.Ф. Окремі аспекти підготовки співробітників Служби безпеки України до участі в антитерористичній операції на сході України. Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: мат. постійно діючого наук.-прак. семінару (м. Харків, 29 травня 2015 року). 2015. Вип.6. 344 с.

5. Черниш Р.Ф. Фейк, як один із інструментів негативного впливу на національну безпеку України в умовах ведення гібридної війни. Часопис київського університету права. № 2. 2019. С. 109-114. URL: http://kul.kiev.ua/doc/chasopys2019/CHAS19_2.pdf

6. Що таке ІПСО, чому важливо це знати і які операції зараз проводить Росія проти України. URL: <https://tyzhden.ua/News/254439>

Дубняк М.В.

*кандидат юридичних наук, старший викладач
кафедри інформаційного, господарського та
адміністративного права Національного технічного
університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»*

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА ІНТЕРНЕТ МАЙБУТНЬОГО : РОЛЬ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО МАЙБУТНЄ ІНТЕРНЕТУ

Із розвитком Інтернету відбулось і зростання інновацій, “живої” комунікації, збільшення транскордонних потоків даних і зростання ринку. Було винайдено нові цифрові продукти і послуги, які зараз пронизують усі аспекти нашого повсякденного життя. Потреба у безпечному інтернет середовищі, де люди все частіше працюють, спілкуються, навчаються і проводять дозвілля буде зростати.

Проте, поряд із перспективним інноваціями за десятиліття розвитку мережі Інтернет з’явилися численні проблеми і загрози. Це, зокрема, загрози

технічного блокування доступу до мережі Інтернет авторитарними урядами, та блокування доступу онлайн платформами, які самостійно встановлюють правила доступу і користування — чим реально обмежують вільний обмін інформацією, даними, впливають на розвиток вільної і чесної конкуренції. Окрему групу загроз становлять кіберзлочини, особливо ті, які посягають на безпеку та стійкість критичної інфраструктури, та життєво важливі державні та приватні активи.

Цифрові інструменти все частіше використовуються для поширення дезінформації, пропаганди насильства і жорстокості, придушення свободи вираження поглядів та заперечення інших прав людини та основних свобод.

Колись децентралізована Інтернет економіка стала дуже сконцентрованою, і багато користувачів мережі обґрунтовано занепокоєні збереженням даних про своє приватне життя, персональні дані, які збираються чи зберігаються в мережі Інтернет [1].

Саме тому для підтримання потенціалу цифрових технологій для розбудови відкритого, безкоштовного, глобального сумісного і надійного інтернету для координації дій усіх стейкхолдерів було розроблено Декларацію майбутнього Інтернету.

Цей документ включає преамбулу, розділи “Відновлення довіри до Інтернету” “Бачення” (щодо реальних кроків розбудови безпечного Інтернету), “Економічне процвітання”, “Принципи забезпечення розбудови безпечного інтернету”, “Захист прав людини та основоположних свобод” “Глобальний Інтернет” “Інклюзивний та доступний Інтернет” “Довіра у цифровій екосистемі” “Багатостороннє управління”.

Важливо відзначити, що у тексті Декларації, крім опису загальних позитивних та негативних процесів розвитку мережі Інтернет, у відповідних розділах викладено принципи, якими мають керуватись усі, хто розробляє державну політику, громадяни, бізнес та організації громадянського суспільства. Водночас підкреслено, що вказані принципи не є юридичними

зобов'язаннями, а є своєрідним “довідником” для тих, хто розробляє політику доступу до мережі Інтернет.

У контексті забезпечення цифрової трансформації, з усього тексту Декларації особливо хочеться звернути увагу на декілька принципів. Зокрема:

- Принцип підтримки мережевого нейтралітету. У Декларації наголошується необхідності повного утримання від запровадження урядом відключення чи погіршення доступу до мережі Інтернет.
- Принцип пропагування, популяризації та співробітництва в галузі інновацій, вільних потоків безпечних даних.
- Принцип підтримки цифрової грамотності і розвиток цифрових навичок для реалізації економічного та соціального потенціалу цифрової економіки.
- Захист конфіденційності. Особливо захист прав споживачів, від онлайн-шахрайства, недобросовісної практики продажів небезпечних продуктів і товарів в мережі Інтернет.
- Принцип мінімізації маніпулюванням інформації, яка здатна підривати виборчу інфраструктуру, політичні процеси і вибори.
- Принцип утримання від неправомірного використання або зловживання алгоритмічними інструментами чи методами для незаконного спостереження, утисків та репресій, які не відповідають міжнародним принципам прав людини, включаючи розробку карток соціального бала чи інших механізмів внутрішнього соціального контролю [1].

28 квітня 2022 року Міністерство цифрової трансформації спільно із США, Європейською комісією, Великою Британією, Австралією, Канадою, Новою Зеландією та Японією підписали Декларацію про майбутнє Інтернету. Цим кроком Україна підтвердила свій намір розвивати безпечний простір в інтернеті для всіх [2].

Отже, Декларація про майбутнє Інтернету є збірником принципів для розбудови вільного, відкритого, глобального, спільного, надійного та безпечного цифрового майбутнього. Недоліком Декларації і опису проблем, які

необхідно вирішити, є те, що у ній міститься ретроспективний опис негативних проявів в мережі Інтернет за останні десятиліття.

Декларація не містить прогнозів чи векторів розвитку на “майбутнє”, а лише дублює і без того відомі принципи. Наприклад, принцип, що “права і свободи людини мають в однаковій мірі забезпечуватись як онлайн, так і офлайн”. Побічно вказано про проблеми використання алгоритмізованої обробки даних та згадуються питання незаконного спостереження і соціального рейтингування. Однак, у Декларації не формулюються засадничі підвалини Інтернету-майбутнього, тому назва декларації, після ознайомлення з її змістом, видається передчасною. Разом з тим мета Декларації — консолідація цілей та інтересів учасників-підписантів, можливо реальні кроки і прогнози на майбутнє стануть результатом напрацювань стейкхолдерів.

Список використаних джерел:

1. A Declaration for the Future for the Internet. URL: https://www.soumu.go.jp/main_content/000812325.pdf
2. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. Новини. Мінцифри підписало декларацію про майбутнє інтернету. 28.08.2022 URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/mincifri-pidpisalo-deklaraciyu-pro-majbutnye-internetu>

УДК 34(100)(06)
НЗ5

Національне та міжнародне право: історія, сучасність, перспективи розвитку. Збірник тез доповідей І-ї Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 09-10 червня 2022 року). Вінниця, 2022. 279 с.

Технічні редактори - І. С. Одобецька, О. А. Білоус

Формат А4. Спосіб друку – цифровий.
Ум.друк. арк. 10,87
Тираж 100 прим.

Виготовлено з оригінал-макета в друкарні

01032, м. Київ, вул. Саксаганського 110-в
тел/факс (044) 234-94-56, 234-90-73

21001, м. Вінниця, вул. К.Острозького, 32,
тел. 26-71-33

Видавець та виготовлювач ТОВ «Друк»
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25
тел.: (0432) 46-51-17
E-mail: ua.druk2015@ukr.net

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до
Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів
видавничої продукції ДК № 1077 від 25.04.2007 р.